

СОЎК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА COVID-19 БИЛАН БИРГАЛИҚДА КОМОРБИД ФОНИ

М.Б. Холжигитова

СамМДУ

Самарканд давлат тиббиёт университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493609>

Долзарблик. Тананинг иммунитетини пасайиши туфайли СЎОК билан оғриган беморларда вирусли инфекцияларга, шу жумладан SARS-CoV-2га сезувчанлик ошади, COVID -19 нинг оғир шаклларида азият чекадиган беморлар орасида КОАХ тарқалиши юқори (1). Янги юқумли агентнинг пайдо бўлиши соғлиқни сақлаш соҳаси мутахассислари учун ушбу тоифадаги беморларга тезкор ташхис қўйиш ва ўз вақтида тиббий ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ вазифаларни белгилаб берди (2).

Тадқиқот мақсади. СЎОК билан оғриган беморларда COVID -19 билан биргалиқда коморбид фонни ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот методлари. СОЎК билан касалланган 138 бемор текширилди, улар 2та гуруҳга бўлинган. I- гуруҳ СОЎК билан касалланган 73 бемордан (52,9%), II - гуруҳ COVID-19 билан боғланган СОЎК билан 65 нафар бемордан (47,19%) иборат эди. Беморлар клиник ва антропометрик текширувдан ўтдилар. Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш параметрик ва параметрик бўлмаган статистиканинг кенг қўлланиладиган усуллари ёрдамида амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. I гуруҳ беморлари II гуруҳга нисбатан анча ёшроқ эди. Бизнинг маълумотларимизга кўра, сурункали обструктив касалликнинг давомийлиги II гуруҳ беморлари орасида анча узоқроқ бўлган ($p < 0,05$): I гуруҳда - $8,5 \pm 6,2$ ёшда, II гуруҳда - $14,6 \pm 8,3$ ёшда.

I гуруҳ беморларида биргалиқда касалликлар бўлган, уларнинг спектри қуйидаги патология билан ифодаланади: гипертония (26,0%), юрак томирлари касаллиги (19,2%), қандли диабет (8,2%), саратон (5,5%). II гуруҳ беморларида гипертония (35,4%), сил (3,1%), қандли диабет (10,8%), юрак томирлари касаллиги (27,7%), онкология (6,2%) қўшма патология сифатида қабул қилинган. Тана массаси индекси II гуруҳда, яъни COVID-19 билан бирлаштирилган гуруҳда сезиларли даражада юқори бўлганлиги қайд этилди. Турли гуруҳлардаги беморларда биргалиқда патологияни баҳолашда гипертония (ГБ), юрак томирлари касаллиги (СД) ва II турдаги шакар диабети (ДМ II) кенг тарқалганлиги аниқланди. Артериал гипертензиянинг оғирлиги, биз II гуруҳ беморлари орасида юқори қон босими кўрсаткичларини қайд этдик.

Хулосалар. COVID-19 билан биргаликда СОЎК билан оғриган беморларда гипертония, қандли диабет ва юрак томирлари касаллиги COVID-19 касаллиги бўлмаган СОЎК билан оғриган беморларга нисбатан анча юқори бўлган.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Гриневич В. Б., Губонина И. В., Дощицин В. Л., Котовская Ю. В., Кравчук Ю. А., Педь В. И., Сас Е. И., Сыров А. В., Тарасов А. В., Тарзиманова А. И., Ткачева О. Н., Трухан Д. И. Особенности ведения коморбидных пациентов в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Национальный Консенсус 2020 // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2020. – Т. 19, № 4. – С. 2630.
2. Tal-Singer R., Crapo J.D. COPD at the time of COVID-19: A COPD foundation perspective. Chronic Obstr. Pulm. Dis. 2020; 7 (2): 73-75.